

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

**KOMPYUTER ILMLARI VA
MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI**

**XALQARO ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI**

TO'PLAMI

1-QISM

**26-27-SENTABR
2025-YIL**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**KOMPYUTER ILMLARI VA MUHANDISLIK
TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi Xalqaro ilmiy-texnik anjuman materiallari
to‘plami
(2025-yil 26-27-sentabr)
1-QISM

JIZZAX-2025

- hududlarning raqamli rivojlanishidagi notekisligi, kiradi.

Ushbu omillar raqamlashtirish loyihalarini kompleks boshqarishni, davlat, biznes va jamiyat manfaatlarini hisobga olishni talab qiladi.

Telekommunikatsiya tarmoqlarini raqamlashtirish soha va umuman iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik yoʻnalishi hisoblanadi. Uning iqtisodiy samaradorligi xarajatlarning kamayishi, aloqa operatorlari daromadlarining oshishi, yangi biznes modellarining yaratilishi va ijtimoiy-iqtisodiy samaralarning shakllanishida namoyon boʻladi.

Bugungi kunda global raqamli iqtisodiyot sharoitida raqamlashtirishni samarali amalga oshira olgan telekommunikatsiya kompaniyalari barqaror raqobat ustunliklariga ega boʻlmoqda va yangi raqamli ekotizimlarni yaratishda asosiy ishtirokchilarga aylanmoqdalar.

Xalqaro va mahalliy tajriba shuni koʻrsatadiki, raqamlashtirish iqtisodiy oʻsish, innovatsion rivojlanish va raqobatbardoshlikni oshirishning katalizatori hisoblanadi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiyani amalga oshirish katta investitsiyalarni, tartibga solish toʻsiqlarini yengib oʻtishni va kiberxavfsizlikni taʼminlashni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ITU. Measuring digital development: Facts and figures 2023. - Geneva: International Telecommunication Union, 2023.
2. OECD. Digital Economy Outlook 2022. - Paris: OECD Publishing, 2022.
3. Huawei Global Industry Vision 2030. - Shenzhen: Huawei Tech., 2021.
4. Accenture. The economic impact of 5G. - Dublin: Accenture, 2021.
5. Deloitte. Telecom industry outlook 2023. - London: Deloitte Ins., 2023.
6. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi axboroti, Toshkent 2025 yil. <https://stat.uz/uz>

СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА: ПЕРСПЕКТИВЫ И МЕТОД ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК

к.э.н, доц. Ачилов Салохиддин Саломович

Ташкентский университет информационных технологий

Самаркандский филиал

salohiddinachilov5@gmail.com

Аннотация. В статье представлен новый методический подход к оценке эффективности внедрения цифровых технологий в налоговую систему Республики Узбекистан, основанный на применении экспертного анализа. Предлагаемая концепция цифровизации направлена на совершенствование деятельности налоговых органов, повышение уровня автоматизации и оптимизацию взаимодействия с налогоплательщиками. Реализация данного подхода позволяет разработать комплексную методику оценки качества предоставляемых интерактивных услуг в сфере обязательных платежей.

Ключевые слова: цифровые технологии, налоговая система, налоговая информационная система, интерактивные услуги, обязательные платежи, цифровизация, экспертные оценки.

Одним из ключевых направлений современного экономического управления является цифровизация налоговой системы. В настоящее время налоговая система Республики Узбекистан располагает развитой автоматизированной инфраструктурой, охватывающей региональные и местные уровни управления, что обеспечивает эффективную обработку возрастающих объемов данных. Электронная подача бухгалтерской отчетности способствует повышению производительности сотрудников, снижению административной нагрузки на организации и предпринимателей, а также минимизации вероятности ошибок.

Цель исследования заключается в выявлении и анализе проблем, возникающих при внедрении цифровых технологий в налоговую сферу. Важнейшая задача — использование современных программных решений для учета, обработки и анализа данных, а также обеспечение прозрачности налоговых поступлений в режиме онлайн. Достижение указанных целей возможно посредством расширения спектра интерактивных услуг и применения экспертных методов для оптимизации управленческих решений.

Задачи исследования включают:

- изучение международного опыта внедрения цифровых технологий в налогообложении;
- выявление наиболее эффективных методов цифровизации с применением экспертного анализа;
- адаптацию передовых практик к деятельности налоговых органов Узбекистана.

Важным направлением реформирования отрасли является переход на электронные налоговые платежи и интерактивные сервисы, что способствует структурной трансформации налоговой службы и внедрению инновационных технологий. С 1 января 2020 года в Узбекистане вступил в силу новый Налоговый кодекс в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 30 декабря 2019 года № ЗРУ-599. Дальнейшее совершенствование налоговой политики осуществляется в рамках Национальной программы «Цифровой Узбекистан – 2030» [1].

Результаты предварительного анализа показывают, что сложный механизм расчета налогов и обязательных платежей приводит к увеличению налоговой нагрузки, что обусловлено рядом факторов:

- несовершенство системы управления;
- высокие материальные затраты;
- низкий уровень конкуренции;
- хронические неплатежи;
- коррупционные риски;
- недостаточная налоговая культура населения.

Эти факторы замедляют развитие информационных систем налогового администрирования и во многом объясняются ограниченными финансовыми и техническими ресурсами. Для их преодоления требуется разработка эффективной модели взаимодействия с налогоплательщиками, обеспечивающей обратную связь и совершенствование цифровых инструментов.

Новизна исследования состоит в системном анализе современных методов оптимизации налоговой системы, включающем внедрение инновационных инструментов налогового контроля и разработку эффективных управленческих решений на основе экспертного анализа. Несмотря на нормативное соответствие и формальное выполнение технологических требований, уровень качества и надежности цифровых технологий в налоговой системе Узбекистана пока существенно уступает зарубежным аналогам, что объясняется технологическим и нормативным отставанием, а также институциональными барьерами, включая коррупционные риски [2].

Методология исследования

Внедрение цифровых технологий в налоговую систему сопряжено с высокими затратами, при этом реализуемые решения нередко уступают международным стандартам по качеству и надежности. Одним из ключевых аспектов цифровых проектов является точный учет фактических затрат и сроков эксплуатации. В исследовании предлагается функциональный «снизу-вверх» подход к цифровой трансформации налоговой системы Узбекистана, основанный на методе экспертных оценок.

Суть метода заключается в поэтапной интеграции программных решений, технических средств и методов обработки данных в структуры налоговой системы. Особое внимание уделяется:

- соблюдению положений Государственного налогового комитета;
- проведению государственной экспертизы;
- привлечению квалифицированных специалистов для комплексной оценки эффективности цифровизации.

На каждом этапе реализации проектов цифровой трансформации осуществляется выборочный опрос экспертов, обладающих профессиональными знаниями и опытом в сфере налогообложения. Для организации экспертного анализа формируются две структуры:

- рабочая группа, ответственная за сбор и обработку анкет с оценками экспертов;
- экспертная группа, осуществляющая агрегирование результатов, расчет баллов по каждому фактору и определение итоговой суммы с использованием коэффициентов значимости.

Метод экспертных оценок приобретает особую значимость при ограниченности количественных методов анализа и недостаточной достоверности статистической информации. Для повышения объективности используется расчет коэффициента конкордации, позволяющий оценить согласованность мнений экспертов. Полученное значение (0,61) указывает на высокий уровень согласованности, что подтверждает достоверность данных и надежность выводов. Результаты экспертизы позволили выявить наиболее

эффективные направления внедрения цифровых технологий в налоговую систему. Статистическая обработка собранных данных подтверждает, что метод экспертных оценок является надежным инструментом контроля качества интерактивных налоговых услуг и их соответствия установленным стандартам. Методологические принципы экспертного анализа играют ключевую роль в обеспечении научной обоснованности и достоверности управленческих решений. Их совершенствование с учетом возможностей цифровизации, технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных позволит повысить точность прогнозирования налоговых поступлений, укрепить устойчивость и справедливость налоговой системы [3].

Список литературы:

1. Гулямов С. С., Ачилов С. С. Стратегия внедрения цифровых технологий в налоговую систему Узбекистана и применение экспертных оценок // Статистический вестник Узбекистана : науч.-электрон. журн. – Ташкент, 2024. – № 3. – С. 1–17. – Режим доступа: <https://stat.uz/ru/ob-agenstve/sostav-statisticheskogo> (дата обращения: 30.08.2025).

2. Abdugafarov A., Achilov S. S. Modern information technologies in the tax system of Uzbekistan and the use of the expert assessment method // Journal of Management Value & Ethics. – 2023. – Vol. 13, No. 02 (April special issue). – P. 233–243. – Режим доступа: https://uniwork.buxdu.uz/resurs/14893_1_EB24FD6ED779D0485E85BAEE6597943D38D037A4.pdf (дата обращения: 30.08.2025).

3. Ачилов С. С. Эффективность внедрения цифровой технологии в налоговой системе Узбекистана // Central Asian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2023. – Vol. 4, Issue 11. – С. 108–120. – Режим доступа: <https://cajmtcs.centralasianstudies.org/index.php/CAJMTCS/article/view/562> (дата обращения: 30.08.2025).

TURIZMDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING AHAMIYATI

Nizametdinov Ali Akramovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

alwaysberich@mail.ru

Bugungi globalashuv davrida raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi barcha sohalarga, jumladan, turizm industriyasiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal sur’atlar bilan taraqqiy etishi turizm xizmatlarini ko‘rsatish sifatini oshirish, yangi imkoniyatlar yaratish va iqtisodiy o‘rishni jadallashtirishga zamin yaratmoqda. Raqamli iqtisodiyot turizm sohasida xizmatlarni taklif etish, boshqarish va marketing jarayonlarini yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. Ayniqsa, internet platformalari, mobil ilovalar, onlayn bronlash tizimlari va raqamli to‘lov xizmatlarining keng joriy etilishi turistlarga qulaylik yaratish bilan birga, turizm tashkilotlari uchun ham raqobatbardoshlikni oshirish imkonini bermoqda.